

XALIQ TAMASHA ÓNERI

Perdebaeva Dilfuza Adilbaevna

Berdaq atındağı QMU “ Kórkem-óner” fakulteti studenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8186746>

Annotatsiya. Ózbek xaliq tamasha óneriniń tariyxı hám rawajlanıw basqıshları, Xaliq tamasha óneriniń túrleri, Milliy oýınlardıń jámiyetlik turmistağı ornı hám áhmiyeti.

Gilt sóz: Kórkem sóz óneri, Xaliq tamasha óneri, folklor, dárwaz, quwirshaq oynatıwshı, laqqı, sóz ustası, milliylik, variantlılıq.

PUBLIC SHOW PERFORMANCE

Abstract. History and stages of development of Uzbek folk art, types of folk art, role and importance of national dances in public life.

Key words: art of speech, art of folk performance, folklore, darvaz, master of words, age, nationality, diversity.

ПУБЛИЧНОЕ ШОУ

Аннотация. История и этапы развития узбекского народного творчества, виды народного творчества, роль и значение национальных танцев в общественной жизни.

Ключевые слова: искусство речи, народно-исполнительское искусство, фольклор, дарваз, мастер слова, возраст, национальность, разнообразие.

Dárwazshılıq - dar oým - bálent dar ústinde tamasha kórsetiw kórkem óneri, cirk kórkem óneri janrı. Dar ústinde hár qanday noturg'un jaǵdayda da gewde teń salmaqlılıqın saqlaw uqıwı kórsetiw etiledi. Dárwazshılıq shama menen 2, 5 mıń jıl burın Shıǵısdá payda bolǵan, keyin dúnyaǵa tarqalǵan. Dar daslep tómen qurılǵan, shınıǵıwları da ápiwayı bolǵan. Dáwir ótiwi menen dar barǵan sayın bálentlew qurılıp, oýınları quramalılasha barǵan, 18-ásir aqırınan bolsa, cirk saqnasında kórsetiw etiletuǵın boldı hám cirk kórkem óneriniń ajıralmaytuǵın bólegine aylandı, jańa rawajlanıw dáwiri baslandı.

Ózbekstanda Dárwazshılıq áyyemgi tariyxga iye. Geypara derekler Ámir Temur sarayında ájayıp dar oýınları kórsetilgenin tastıyıqlaydı. Dárwazshılıq Ózbekstannıń barlıq qalalarında, ásirese Quva, Asakada taraqqiy etken. Ótken zamanda ózbek darwazshıları Kitay, Indiya, Afganistan, Iranda, 18-19 -ásirlerden Rossiyada óz ónerlerin kórsetkenleri tuwrısında maǵlıwmatlar bar. Ózbek darwazshıları 25-30 m. biyikliktegi ústinlerge qıya etip ólshewli jıp ústinde lánger paqal menen bolatuǵın oýınlardı : juwırıw (aldıńǵa, keyin basıp), shabıw, ayaqlarǵa pıshaq yamasa patnis baylanıstırıp, sonıń menen birge, ko'zni baylanıstırıp, boshga qalta yamasa qazan kiyip júriw, jalǵız hám qos shıǵırıqta o'ynash sıyaqlı hár túrli shınıǵıwlardı orınlangan. Dar oýınları, ayaq oýınshı er adamlardıń oýınları, masqarapaz, laqqılardıń shıǵıwları hám de dástúriy cirk gruppalarınan simdor, taxta-ayaq, kózboyamashılıq, besuyak, hawada turıw, uyretilgen ayıw, jılan, meshin, at, eshki oýınları menen birge alıp barılǵan.

XX asirde ózbek Dárwazshılıq kórkem ónerin jańa mazmunda rawajlandırıwda hám dástúrlerdı dawam ettiriwde Asaka darwazshıları úrim-putaǵınıń ataqlı wákili Toshkanboy Egamberdiyevtıń xızmeti kútá úlken. 20-ásirdiń ortalarından darwazshılar repertuarına anaǵurlım ózgeriwler kirgizildi. Qáwipsizlik qurallarından paydalanıw nátiyjesinde dar ústinde jańa quramalı oýınlar atqarıla baslandı. Jalǵız adam shınıǵıwları menen bir qatarda eki, úsh, tórt adam atqarılatuǵın shınıǵıwlar kórsetiletuǵın boldı. Atap aytqanda, eki darwazshınıń bir-birin jelkesinde yamasa basında turıp dardan ótiwi, iyin aǵashtıń eki tárepinde darwazshılardı alıp ótiw, darda otırǵan darwazshı ústinen sekirip ótiw, muǵallaq atıw, jelkesi menen darǵa tirelip, ayaqtı joqarıǵa sozıw, eki darwazshı jelkesine ornatılǵan taxta kópır ústinde tik turıw hám basqalar.

Dárwazshılıq kórkem ónerin rawajlandırıw hám úgit-násiyatlaw maqsetinde úzliksiz túrde darwazshılar kórik-tańlawı ótkeriledi. Gárezsizlikke erisilgenen keyin ózbek darwazshıları óz kórkem ónerlerin dúnyanıń túrli mámleketlerinde kórsetpekte. Házirgi kúнге kelip, Ózbekstanda

40 shańaraqqa tiyisli Dárwazshılıq gruppaları iskerlik kórsetip atır. “Ózbekdavlatsirk” Respublikalıq birlespesiniń Alımjon, Tohir hám Murod Toshkanboyevlar basshılıǵındaǵı “Ózbekstan darwazshıları” jámáátleri áyyemgi Dárwazshılıq dástúrlerinen zamanagóy cirktiń kórkem ańlatpa quralları menen bayıtıp atır.

Quwırshaq teatri áyyemgi tariyxga iye bolıp, babalarımızdın ótken zamandaǵı úrp-ádetleri hám dástúrleri menen bekkem baylanıslı. Geypara izertlewshilerdiń onıń payda bolıwı insan ózin tábiyat hádiyseleri aldında ázzi sezib túrli qudaylarǵa sıyınıwı, tótem sanalǵan haywanlar túsine sawlelendiriwshi nıqaplardı kiyip oynıǵa túsiwi, dúnyadan ótken babalardı teatrlastırılǵan halda yadqa alıw dástúri tiykarında bolǵan degen pikirdi aytadı. Onda álemnen ótken bawırlas adamı nıqabın taǵıp, tap sol qaytıw bolǵan adamǵa uqsap sóylegen, háreket etken. Keyinirek, bul dástúr quwırshaq teatriniń artistiler qolına ótip, quwırshaq teatri qalıplesken. Quwırshaq teatri barlıq mádeniyatlarǵa tán hám hár bir xalıqtıń ruwxın ańlatıwshi qaharmanlarǵa iye.

Ózbek quwırshaq teatriniń artistiligi xalqımızdın áyyemgi awızeki teatri retinde qalıplesken dástúriy kórkem óner bolıp tabıladı. Surxondaryo táreplerde dástúriy “Suvxotun”, Xorezmda “Ashshadaroz”, “Masxaraboz”, “Polvon” atlı quwırshaq oynıları kórsetilgen bolıp, Buxarada házir de dástúriy quwırshaq teatriniń tamashası kórkem óneri saqlap qalıńǵan. Quwırshaq áyyemgi turkiy sóz retinde Mahmud Kashǵariydiń “Toplamu lug’otit turk” shıǵarmasında “Oxshanchik, oxshog’u, kuzurchik, qoborchuq” formalarında qollanǵan bolsa, suǵdıylarda “zocha hám zochak” formasında, A.Nawayı dáwiri ádebiyatlarında bolsa “lo’bat, lo’batak” formaların da ańlatqan.

Ótken ásir baslarında quwırshaq tamashalarınıń túrli janrları qalıplesken hám olar Chodir jamol”, “Chodir xayol”, “Fonus xayol yoki soya” sıyaqlı gózzal atlar menen atalǵan.

Sonı da aytıw kerek, házir de “qolǵap” quwırshaqlar, jipli quwırshaq yamasa marionetkalar, nur hám sayadan paydalanıw, quwırshaq teatriniń artisti hám quwırshaqtıń birgeliktegi tamashalarında kórinetuǵın bolǵan ózbek quwırshaq teatrining dástúrleri dawam etip kiyatır. Búgingi kúnde Respublikalıqımızda bir neshe professional hám 20 ǵa jaqın háwesker xalıq quwırshaq teatrları, sonıń menen birge “Ashshadaroz” atlı milliy quwırshaq soǵıw studiyası hám basqa jámáátler iskerlik kórsetip atır.

Xalıq oynıları hám olardıń socialliq ómirdegi ornı. Ózbek xalıq oynıları ázelden babalarımız materiallıq ómiriniń zárúrli ajralmaytuǵın strukturalıq bólegi retinde izzetlenip keling. Oynılardıń túrleri oǵada kóp, házirge shekem hesh kim olardıń sanǵına jete almaǵan. Bunıń ústine informaciya texnologiyaları rawajlanǵan sayın kompyuterler monitorı aldında otırıp oynalatuǵın jańa zamanagóy elektron oynılar barǵan sayın kóbeyip baratır. Sol sebepli, oynılardıń hár qanday klassifikaciyası da tarawǵa tiyisli barlıq jónelislerdi tolıq qamtıp alalmaydı. Klassifikaciya jámiyet rawajlanıwı menen baylanıslı halda turaqlı ózgerip turadı.

Ańshılıq oynıları. Túbiri uzaq tariyxga barıp taqalatuǵın ańshılıqqa baylanıslı oynılardıń klassifikaciya basında turıwı biykarǵa emes. Sebebi, Watanımız — Ózbekstan aymaǵında, buǵan baylanıslı bay derek bar ekenligi bizgeshe anıqlanǵan. Atap aytqanda, M. Rahmonov óz izertlewinde Surxondaryo wálayatındaǵı Ayritom, Zarautsoy hám eski Termiz qarabaxanalarınan qolǵa kiritilgen qazılmalar eń áyyemgi ekenligin jazadı hám ańshılıq saxnası sawlelengen qo’tos awlaw tábiyat kórinisin mısıl retinde keltirip ótedi.

Sherobod rayonındaǵı Zarautsoy ornınan tabılǵan súwrette áyyemgi babalarımızdın haywanlar túsine kirip an qılıw procesi súwretlengen. Sonlıqtan, dáslepki paliolit dáwiride-aq nıqap, basqa túske kiriw óneriniń dáslepki elementleri gúzetilgen. Sonday eken, teatr kórkem óneriniń dáslepki elementleri áyyemgi dáwirlerden-aq jurtıımızda qalıplese baslaǵan. Biraq ańshılıq penen “ańshılıq oynıları”n parıqlaw kerek. Sebebi, “ańshılıq oynıları ” an etiwden ádewir keyin payda bolǵan hádiyse bolıp tabıladı. An aldınan, annan keyin jámáát tábiyat hádiyseleri hám ayırım haywanlarǵa sıyınıp, túrli jıyımlar ótkerilgen. Bunday jıyınlarda olar hár túrli eliklew

oynlar, obrazlar yaratqan. Nátiyjede babalarımızdın (pantomima) oyun kórkem óneri qálipsele baslağan.

Ózbekstannın qubla aymaqlarında ańnan aldın ótkeriletuǵın oynlarda qáwimlesler bolajaq ańǵa tayarlanǵan bolsa, ańnan keyingi oynlarda hámme ańnıń onınan kelgenligi ushın kewil kótergen. Ań processinde adamlardıń qolı qáliplesip barǵan, usınıń menen birge aqıl-parasat etiw uqıpy da rawajlana baslağan. Nátiyjede, estetikalıq sezim hám dóretiwshilik qábiyet payda bolǵan. Bunı Geypara ańshılıq oynlarında dáslepki asbap ásbapları isletilingenliginen bilse boladı. Nátiyjede oyun, qosıq hám teatr sıyaqlı kórkem óner túrleriniń eń ápiwayı elementleri payda bolıwı ushın tiykar yaratqan.

Ań menen baylanıslı halda payda bolǵan hám jawinger keypiyatta ótetuǵın oynlar júdá kóp bolǵan. Olarda babalarımızdın ań procesine puqta tayarlanıwı óz sawlениwin tapqan. Mine sonday oynlardın ayırımları biziń dáwirimizgacha jetip kelgen. Áyyemginde ámeldegi bolıp, dáwirler ótiwi menen túrli ózgerislerge dus kelgen hám óspirimlerdın “Sawda qatarları ” dep atalıwshı oyını usılar gápinen bolıp tabıladı. Dástúrde óspirim saldamlı sınaqtan ótkerilgen. Sınaq ayırıqsha jarıstan ibarat bolıp, olardıń mazmunı tuqımgershilik qánigesilik dáwiri úrp-ádetleri hám awızeki ijodiga barıp taqaladı. Óspirimler ań qurallarınan paydalanıw ónerlerin, qáwim oynların, qosıqları hám ráwiyatların biliwlerin, ıqtıqatların kórsetiw etip, jası tolıw jasına jetkenligin tastıyq etkenler. Dástúrde túrli jawinger oynlar da atqarıw etilgen. Barlıq shártlerden tabıslı ótken óspirimler balalıq ádetlerin tastap, úlkenler menen birge ańǵa barǵanlar. Olar ózbetinshe shaxs retinde tán alınǵan.

Dástúr úlken tamasha retinde bayramvor ruhda ótkerilgen. Óspirim óziniń batırlıǵı, kúsh-qudıreti, dóretiwshilik qábiyeti hám atqarıwshılıq sheberligin kórsetiw arqalı qáwimdoshlarını tınıshsızlanıwǵa salǵan. Óz gezeginde bunday sınaqlar jaslardın turmısqa tayarlanıw dárejesin hám kórkem ónerge bolǵan munasábetin belgilep bergен.

Ańshılıq tiykarında az-azdan sharbashılıq qáliplesken. Sharba menen baylanıslı siyir tuwǵanda “gelagay oshi” qılıw, siyir sawıw “Al -al ”, qishga gósh ónimlerin tayarlaw sıyaqlı processlerdi sawlelendiretuǵın oynlar dóretiwshilik etilgen. Anıqrog'i, úlkenler miynet qılıp atırǵan waqıtlarda balalar olardıń iskerligin oyun formasında tákirarlap turǵan.

Sharbadorlar oynları. Babalarımız — sak hám massaget qáwimleri tiykarınan sharbashılıq menen shuǵıllanǵan. Az-azdan sharbadorlar turmısına tiyisli oynlar da jaratıla baslanǵan. Sebebi, qoyshılar mudami ko'ngilxushlikka, oyınǵa mútajlik sezganlar. Biraq padanı tastap uzaqqa ketiwdiń ıladı bolmaǵan. Sol sebepli, pada átirapında o'ynash múmkinshiligin izlengenler. At, ho'kiz, eshak, túye, eshki, miynetinen paydalanıw processinde sol haywanlar háreketine eliklew etetuǵın oynlar payda bolǵan. Mısalı, báhárde ho'kiz shohlarını maylaw, boyaw, qos aydaw dástúrleri, “Gejir at ” oyını júzege kelgen. Sonıń menen birge, qoy júniń qırqıw, qaramal terilarını iylew hám olardan postın tıǵıw, júń iyiriw, kiyim toqıw dástúrleriniń sawlelendiriwshi qosıq oynlar, oynlar drammalashgan tárzde kórsetiw etilgen.

Ózbekstannın qublaında XX asrgacha ozmi ko'pmi qollanilib kelingен, sońǵı jıllarda qayta tiklengen “Padanı aydawshı ”, “Pada top”, “Qoyshı oyun”, “Toǵız qumalaq”, “Eshak mindi”, “Shúllik”, “Qoyshı hám aqsaq qasqır”, “Qádem tayaq ” sıyaqlı oynlar da sonday-aq bolıp tabıladı. Ásirese, tamasha formasında atqarılatuǵın oynlar basqa hár qıylı kásiptegi adamlar ortasında da keń tarqalǵan.

Ónermentshilik negizinde qáliplesken oynlar. Adamlardıń tuwma múmkinshilikleri, qábiyetlerin ámelge asırıw quralı bolıp tabıladı. Áyne waqta bul oynlar xalıqtıń ruwxıy bayıwı, oylawınıń ósiwi, álem gózzallıǵın tereń seziniwge xızmet etken, kásip-ónerge miyir oyaqtan. Ónermentshilik penen baylanıslı oynlarda adamlardıń naǵız ózindey páziylet hám páziyletlerin ámelge asırıw máselesi jetekshilik etedi.

Ózbekstan aymaǵında eramızdan ilgeri birinshi mın jıllıqtıń ortalarından baslap óndiristiń ósiwi, iri qalalardıń júzege keliw etiliwi, sawda-satıq hám bazarlardın payda bolıwı nátiyjesinde

ónermentshilik rawajlangan. Ónermentshilik menen baylanisli oyinlar da o'gada áyyemgi bolip tabiladi.

Watanimizdín barliq wálayatlarında balanıń túrli ónerlerge bolgan qızıǵıwshılıqların ósiriwge qaratılǵan kóplegen oyinlar jaqsı saqlanıp qalǵan. “Juwınıw bólmepish”, “Quwirshaq soǵıw”, “Úy-úy”, “Oqtosh”, “Kovushim”, “Tıs og'rig'i”, “Shashtárez”, “Temirshi”, “Gúlal”, “Tıǵıwshı hayal”, “Juwazkesh”, “Moshoba oyin” hám basqalar usılar gápinen bolip tabiladi.

Ónermentshilik oyinlarını processinde qatnasuvshılardıń hár túrli kórkem sırtqı kórinisler soǵıwda qolı qovushib baradı. Qaysı kásibi baylanisli bolmaydıın, loyu-topraq menenmi, taxtau-paqal menenmi, ipu-jıp menenmi, qabıqagu-shúberek menenmi baribir maqset oyin arqalı balalardı turmıs ushın zárúr bolǵan qandayda bir buyım jaratılıwma, ijodga, ónerge qurılısshılıqqa úyretiwden ibarat.

Qashqadárya wálayatınıń Yakkaboǵ, Shaxrisabz hám Kitap rayonları átiraplarında “Dandarak” oynı keń tarqalǵan. Bul da qoyshılardıń tayaq jardemindegi oyinlarını taypasına kiredi. Onı tiykarınan on-o'n besh jaslardaǵı balalar oynaydı. Oyin zárúrli qural-qamshı hám dandaraktan dúziledi. Oyinshılar sanı shegaralanbaydı. Qansha kóp bolsa, sonsha jaqsı.

Qalınlıǵı bilek sıyaqlı keletuǵın tayaqтан tórt bes súyem bólegi kesip alınadı. Onıń bir ushı jaqsılap jonılıp, qazıq formasına keltiriledi. Keyin ol bas hám orta barmaqlar járdeminde tegis orında aylandırıp jiberiledi. Sol ırǵaqta qamshınıń uzın sabaǵı menen aylanıw baǵdarı boylap urıp turıladi. Bul básekide kimniń dandaragi birinshi bolıp háreketten toqtasa yamasa jıǵılsa, ol uttırǵan esaplanadı. Oyin balalarda qamshını isletiw kónlikpesin payda etiwde ayırıqsha mektep wazıypasın ótegen. Qızlar bolsa dandarakti aylandırıw menen sabaq iyiriwde urshıqtı tuwrı aylandırıw mamanlıǵın ózlestirip barǵan.

Ónermentshilikke tiyisli oyinlar úlken jasdaǵılar arasında da keń tarqalǵan. Bunday oyinlar tamasha formasında bolıp, seyil hám bayramlar munasibeti menen uyımlastırılǵan. Onnan belgi beriwshi derekler ádewir. Shıǵıstı izertlewshi A.Belinickiy kóplegen dóretpelerdi diqqat menen úyrenip shıǵıp, Temuriyeler dáwirinde jasaǵan jergilikli ónermentlerdiń Samarqand qalasında ótkerilgen ǵalabalıq seyildegı qatnasıwı tuwrısında maǵlıwmat beredi. Keyinirek bul másele M.Rahmonov hám M.Qodirovlar jumıslarında da óz ańlatpasın taptı. M.Qodirov Ózbekstanınıń qubla wálayatlarında úrp bolǵan onnan aslam Ónermentshilik tiykarında qalıplesken jergilikli komediyalardı jazıp alǵan. “Bo'zchilik”, “Juvozron”, “Nisholdapazlik”, “Objuvoz”, “Tandir”, “Tegirmonchi”, “Novvoylik”, “Attorlik” sıyaqlı satiralıq komediyalar usılar qatarında.

Qullası, xalqımız ónermentlerdi qádirlegen, húrmet sıylasıq kórsetken, óz jumısın kelistire almaǵan, jalqaw, maqtanshaq hám oqıwı joq ónermentler ústinen kúlgен. Shashtárez tımsalınıń geyde sheber, geyde jalqaw, geyde kewilli, geyde azmaz maqtanshaq tárzde bórttirilip sáwlelendiriliwi de sonnan.

Máwsimlik oyinlar. Abu Rayxon Beruniy “Áyyemgi xalıqlardan qalǵan estelikler” shıǵarmasında Nawrızdıń kelip shıǵıwın shax Jamshid atı menen baylanıstıradı. Umar Hayyom óziniń “Nawrıznama”sında Beruniy aytqan pikirlerdi tastıyıqlaydı hám Nawrızdıń daslep engiziliwin Jamshidning patshahlıǵı zamanına barıp taqalıwın aytıp ótedi. Sonıń menen birge, M.Qashgariydiń “Devoni lug'otit turk”, Mavlono Lutfiyning “Gul va Nawrıız”, A.Nawayınıń “Saddi Iskandariy” dástanlarında da Nawrıız bayramı menen baylanisli úzindiler kóp.

Dereklerge qaraǵanda, Oraylıq Aziya xalıqlarınıń áyyemgi tamashalıq jaris oyinlarından biri — jawınger jekpe-jek gúrestin kelip shıǵıwı da áyyemgi Nawrıız bayramına baylanisli eken. Buǵan baylanisli shın tariyxnavislarining maǵlıwmatları qımbatlı bolıp tabiladi. “Tán úrimputaǵınıń tariyxı” jılnamasında áyyemgi Ferganalıqlar jıldıń mol hasil yamasa kerisinshe, bereketiz keliwin anıqlawdıń ajayıp usılın bilgenligi tuwrısında maǵlıwmatlar bar. Folklorshunos M. Jo'rayevning tariypi menen aytqanda, Nawrıız kúni hukmdor hám el, xalıq aǵaları ekige bolınıp, hár tárep óz átirapına adamlardı yig'adi. Tárepkashlar saray aldındaǵı tamasha maydanına baradılar. Hár eki tárep birden batır hám eń sheber semserbozni tańlap ortaǵa túsiredi. Batırlar bir-

birlerine umitılıw etip urıs baslaydı. Átirap dađı tamashagóylar shawqım súren hám úlken tınıshsızlanıw menen óz batırların qollap-quwatlap turadı. Jigitlerden biri jeńimpaz shıqsa, alıwıw toqtatıladı. Jańa jıldıń qaysı qáwim ađzaları ushın bereketli yamasa áwmetsiz keliwi sođan qaray boljaw etiledi.

REFERENCES

1. Sayfullayev B., Yo'losheva S., Eshonqulov J., Ashirov A., Toshmatov O'. Nomoddiy madaniy meros – folklor ijro san'ati an'analari. O'quv qo'llanma. - T.: Navro'z, 2017. 216 b.
2. O'zbek milliy folklor san'ati va etnomadaniy qadriyatlar. O'quv qo'llanma. - T.: Navro'z, 2014.
3. S.Yo'ldosheva. Xalq urf-odatları va an'analari. O'quv qo'llanma. T.: "Ijod dunyosi" - 2003. 208 b.
4. S.Yo'ldosheva, S.Davlatova, G.Sattorova. Folklor kiyimlari va bezaklari. O'quv qo'llanma. T.: Talqin, 2008. 136 b.